

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ АҰЫЗЕКИ ДӨРЕТПЕЛЕРИНДЕ САЛТ- ДӘСТҮРЛЕР (Ертеклер мысалында)

Өтениязов Полат Жуманиязович

Ўзбекистан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими, Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институтының үлкен илимий хызметкери, «Қарақалпақ фольклоры» бөлиминиң баслығы, филология илимлери бойынша (PhD) философия докторы, Нөкис қаласы

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17268151>

Аннотация: Образцы фольклора каракалпаков, в том числе сказки воспроизводят язык, литературу, культуру, традиции и обряды народа. Например, в каракалпацких народных сказках отражены такие традиции и обряды, как приветствия, свадьбы, брачные обряды, свадьбы сыновей и дочерей, выдача дочери замуж, уважение к старшим, родителям и гостям, забота о сиротах, соблюдение табу и т.д. В данной статье предметно рассматриваются традиции, обряды и запретные слова (табу) в каракалпацких народных сказках.

Ключевые слова: культура, народ, фольклор, обряд, табу, уважение, свадьба, сказка.

Abstract: Examples of Karakalpak folklore, including fairy tales, reproduce the language, literature, culture, traditions, and customs of the people. For example, in Karakalpak folk tales, traditions and rituals such as greetings, weddings, marriage ceremonies, sons and daughters' weddings, giving their daughters in marriage, respecting elders, parents, and guests, caring for orphans, observing taboos, etc., are reflected. This article objectively examines the traditions, rituals, and taboos in Karakalpak folk tales.

Keywords: culture, people, folklore, ritual, taboo, respect, wedding, fairy tale.

Фольклортаныўшылар А.Е.Наговицын хэм В.И.Пономарева ертеклердин пайда болыўына төмендеги факторлар, соның ишинде халықлардың салт-дәстүрлери, үрп-әдетлери, ритуаллар, мифлер, эпсаналар хэм басқа да эпикалық жанрлар күшли тәсир еткенлигин атап өтти: «Қәўимлик жәмәәт:қәўимлик дүзим – салт-дәстүр – табу, магия) – шаманлық дәстүр (традиция) – бирлемши миф – бирлемши ертеклер – ритуаллық көркем өнер – театрлық (сахналық) – ритм-музыкалық – қосық-аяқ ойынлы – жумбақ – ойын – инициациялық – дидактикалық – авантюралық бирлемши ертеклер – псевдо-ертеклер (псевдосказки) – зеригерли ертеклер – өтирик ертеклер (небылицы) – балалар қорқытпашлары (детские страшилки) – тымсаллар (басни и притчи) – ертек-этиодлер – басқарыўшы қатлам – жәмийеттин классқа бөлиниўи – бағыныўшы қатлам – руўханий қатлам – дин – екилемши миф – батырлық дәстанлар, батырлық жырлар (былины) – эпсаналар (легенды) – сагалар – балладалар – екилемши ертеклер – шаманлық ертеклер – легендалық-эпикалық ертеклер –

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” *mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*

мифлик-ритуаллық ертеклер – социаллық-мифологиялық ертеклер – новеллистикалық ертеклер хәм т.б» [1: 32].

Мағлыұматларға қарағанда, «соңғы неолит дәуиринде үлкен үнгир яки үйлерде жасаған үлкен жастағы адамлар балаларының көз алдында салт-дәстүрлерди, үрп-әдетлерди өткерген... Ертеқ аллегориясы тәлим-тәрбия, шаңарақ тарийхын үйретий, әўладларды байланыстырыўға қаратылған» [1:14-16].

Белгили илимпаз Н.Дәўқараевтиң тәрийп бергениндей, «Ертеқ, ертеде болған деген түсиниктен шыққан. Ертеқ барлық халықларда да бар. Қарақалпақ ертеқлериниң тематикасы оғада кең: тарийхий хәдийселер, хожалық, турмыстың түрлери, әдетүрпи, дәстүр менен, дин менен байланыслы шыққан ертеқлер көп...Ертеқлердиң барлығы да халықтың тиришилиқ турмыс ушын гүресинен, усы гүрестен шыққан ойынан, пикиринен туўған. Сонлықтан, ертеқлерде айтылатуғын ой-пикирлер халықтың күн көрий тиришилиқ турмыс жөниндеги ойын билдиреди» [2: 173].

Қарақалпақ халық прозасын изертлеген алым Қ.Мәмбетназаров қарақалпақ халық ертеқлеринде салт-дәстүрлер, үрп-әдетлер, көркем сүүретлеў формалары беккем орын алғанлығын атап өтти [3: 5]. Оның атап өткениндей, «Ертеқлер қарақалпақ халқының аўызеки поэтикалық мийрасларының ең белгили бөлеги болып табылады. Оларда қарақалпақ халқының дүнья танымы, психологиясы, турмыс-тиришилиги, үрп-әдет, салт-дәстүрлериниң ең мазмунлы тәреплери халық дөретпелериндеги (қосықлар яки жырлар, жумбақлар, нақыл-мақаллар) басқа жанрларға қарағанда толық және тереңирек» [4: 3].

Хақыйқатында да, фольклорлық шығармаларда, соның ишинде ертеқлерде хәр бир халықтың салт-дәстүрлери, үрп-әдетлери беккем орын алған. Әсиресе, халық ертеқлериниң мазмунында бул айқын көзге тасланады. Мысалы, «Абат батыр» атлы қарақалпақ халық ертегинде Абат батырдың Қысыраў патшаның үш қызын үш достына некелеп берий ўақыясы сөз етилген [5: 11-18]. «Машақатлы турмыс кеширген жигит» атлы ертеқте де некелеп үйлениў дәстүри сәўлеленген: «Жигит бир дизесин мүпти қылды, бир дизесин қазы қылып, некесин қыйып, хаял етип алды» [5: 32-38).

Қарақалпақ халық дөретпелериниң мазмунында салт-дәстүрлер беккем орын алған. «Қыран» атлы ертеқте болса, Қыран деген батырды шахзаданың хаялы «қайнаға» деп атайды [5: 19-26). Бундай хұрмет-иззет көплеген түркий халықлардың, соның ишинде қарақалпақ халқының салт-дәстүрлеринде, үрп-әдетлеринде жийи ушырасады. Яғный, қарақалпақ халқында ерли-зайыпшылар

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

өмирлик жолдасының, ата-анасының, аға-инилериниң, әжапа-қарындасларының, улыўма жақын туўысқанларының атын айтпай, табу сөзлерден пайдаланады. «Аққуўбай патша» атлы ертеkte ғарры менен кемпирдиң баласы жолда бир ғаррыға тәңир сәлемин береді [5: 27-31). Бунда әдеп-икрамлылық, этикет, сәлем бериў дәстүри орын алған. «Шарқыпәлекти бала» атлы ертеkte бир патша, баласының үйленгенине, ақлықлы болғанына алтын қабақ аттырып, той береді [5: 39-41). Той бериў дәстүри әдетте халық ертеклериниң финал бөлиминде сүүретленеди. Той бериў, тойды өткерий – қахарманлардың баслы идеяларына ерискенин билдиретуғын салт-дәстүр хәм бул ертеклердиң соңында орын алады. Ертеклерде тойлардың жети күн хәм жети түн даўам етиўи бул сакраллық санлар менен байланыслы болып, бунда бул салт-дәстүрлердиң узақ ўақыт өткерилиўи эпикалық көриниске ийе.

«Мурадына жеткен ашықлар» атлы ертеkte Жәлимбет Бийбисәнем деген қызға ашық болады. Қыз жигитке «ата-анама барып, мени айттырып ал» дейди. Яғный, ертеkte жаўшы жиберип, айттырып алыў, үйлениў, қалың мал салыў сыяқлы салт-дәстүрлер сөз етилген [5: 42-49]. «Батыр бала» атлы ертеkte үш баланың генжеси үйинен қуўылады. Соң басқа бир елге барады. Бир отаўға киреди. Отаўда бир ғарры менен кемпир бар. Оларға тәңир сәлемин береді. Бунда қарақалпақ халқының этикетлери, үрп-әдетлери, салт-дәстүрлери, әдеп-икрамлылық нормалары орын алған [5: 49-58). «Гүлзәмзе» атлы ертеkte бир жарлы адам үш баласына мал-мүлкин бөлистирип берип, мийрас етип қалдырады [5: 59-66). Бул салт-дәстүр қарақалпақ халқында ғана емес, ал, басқа туўысқан халықларда да ертеден бар. «Шешен бала» атлы ертеkte де қарақалпақ халқына тән үрп-әдет, салт-дәстүрлер орын алған. Онда Жалғызбай деген шопан бала болады. Ол қарақалпақтың он төрт бийин үйине мирәт етеди. Бийлер «қонақ асына не сойып берсең?» деп баладан сораиды. Бала «Тапсам биреўин, таппасам екеўин сойып беремен» дейди. Бийлер бул гәпке түсинбей, оның үстинен күлип, кетип қалады. Бирақ, жолдан адасып және Жалғызбайдың ылашығында қонып қалады. Шопан бала оларға буўаз ешкисин сойып береді. Ешкиниң ишинде ылағы бар, ешки буўаз болады. Жалғызбай бийлердиң қонақ асы деп өзиниң буўаз ешкисинен де кешеди [5: 261-266]. «Жалғыз қойлы шопан хәм саўдегер» атлы ертеkte аманатқа қыянет етпеў дәстүри, аманат адамды аман сақлайтуғынлығы сөз етилген. Бир қасқыр шопанның жалғыз қойын жейди. Шопан қойының терисин кәрўанларға «сатып берсеңиз» деп берип жибереди. Кәрўанбасы терини басқа бир елде бир пышыққа алмастырады. Және бир өзге елге келгенде сол мәканда тышқан көп болады. Бул мәканның

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” *mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*

адамлары пышықты қымбат бағада сатып алады. Кәрұан байып кетеди. Кәрұандағылар шопанға азғантай пул бериўди ойласады. Бирақ, қарақшылар оларды тонайды. Қарақшылар инсаплы болып шығады хәм кәрұанға байлықларын қайтарып береді. Бирақ, шопанның қой терисиниң ҳақын бериўи шәрт екенлигин айтады. Шопан байып кетеди [5: 293-295].

«Ақыллы бала» атлы ертеkte патша хәм оның баласы сөз етилген. Патша баласына үш нәсият айтады: Жолда түнеўши болсаң, ойда емес, дөнде жат, дуз ишкен жериңе қыянет етпе, азанғы асты таслама! Патшаның баласы ата-бабалардан мийрас болып киятырған усы ақыл-кеңеслерге дыққат аўдарып, мурат-мақсетине жетеди. «Ақыллы қатын» атлы ертеkte де бир жигитке әкеси үш нәсият айтады: Жасы үлкенди сыйла, жас кишиге иззет көрсет, ири сөйле, майда гәп айтпа! Буның мәнисин жигиттиң ҳаялы түсинип, жигитке билдиреди. Дөретпеде қарақалпақ халқының үрп-әдет, салт-дәстүрлери сөз етилген [5: 254-255]. «Геренлер» атлы ертеkte бир герен екинши геренге ешкилерин таўып бергени ушын, қудайыға деп бир мүйизи сынық ешкисин береді. Бунда қудайыға мал бериў дәстүри сўўретленген [5:329-330]. «Мәсләхәт» атлы ертеkte жерлеў дәстүри орын алған [5:334-336]. «Қубылы батыр» атлы ертеkte Әбилзаман деген адам хәм оның Қубылы деген баласы атап өтилген. Ертеkte Қубылы әкесинен ҳақ жол тилеп, ақ пәтиясын алғанлығы, пәтия алыў салт-дәстүри сөз етилген [6: 8-13]. «Орал батыр» атлы ертеkte бир байдың бес баласы болғанлығы айтылған. Бай бес баласына патшаның бес қызын айттырып, куда түседі. Бунда куда түсиў салт-дәстүри сўўретленген [6: 19-27]. «Гүлбүлбүл» атлы ертеkte бас қахарман бир отаўға барады. Отаўда қызлар менен олардың жеңгеси отырған болады. Гүлбүлбүл досты Нарымбет екеўи сол қызлар менен қыз-жигитлер айтысын, сораў-жуўап айтысын өткереди. Бул болса, қарақалпақ халқында дәстүрге айланған [6: 28-43]. «Нанбайдың баласы» атлы ертеkte жигит патшаның қызын айттырады хәм қалың малды да төлейди. Бунда қарақалпақ халқындағы қыз айттырыў, қалың мал төлеў салт-дәстүрлери орын алған [7: 52-53]. «Тыйын» атлы ертеkte де бир жигиттиң қарындасын алған Қарақус (негизинде сыйқырланған адам) «қалың малыңа не аласаң?» дейди. Бул дөретпеде де қалың мал дәстүри атап өтилген [8].

«Аққус» атлы ертеkte қарақалпақ халқындағы аға-ини, әжапа, жезде сыяқлы табу сөзлер гезлеседи. Салт-дәстүр бойынша ата журт, дайы журт, қайын журтлардағы жақын-жуўықлардың, ағайын-туўысқанлардың атларын айтыўға болмайды. Яғный, булар табу сөзлер есапланады [7: 53-56]. «Дурыс

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

нәсият» атлы ертеkte бир жигиттиң әлийеде түнеў дәстүри сөз етилген. Бул ертеден киятырған исенимлер болып табылады [7: 116-117].

Қарақалпақ халық аўызеки дәретпелериндеги үрп-әдетлер, салт-дәстүрлерди этнографиялық жақтан Х.Есбергенов, Ж.Хошаниязов [9], А.Бекмуратова [10] хәм тағы басқа илимпазлар арнаўлы үйренген. Шынында да, фольклорлық дәретпелерде хәр бир халықтың тарийхы, мәденияты, үрп-әдет, салт-дәстүрлери терең орын алған. Қарақалпақ халық ертеклеринде де ерте заманлардан бүгинги күнге шекем сақланып киятырған үрп-әдетлер, салт-дәстүрлер сәўлелениўин тапқан. Бул мәселени арнаўлы үйрениў оғада актуал саналады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Наговицын А.Е., Пономарева В.И. Атлас сказочного мира. – Москва: Генезис, 2011.
2. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Том 2. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.
3. Мәмбетназаров Қ. Қарақалпақ ертеклери ҳаққында. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1981.
4. Мамбетназаров К. Каракалпакские народные сказки. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук– Нукус, 1967.
5. Қарақалпақ фольклоры. Том 1. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.
6. Қарақалпақ фольклоры. Том 2. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.
7. Қарақалпақ фольклоры. Том 67-76. – Нөкис: Илим, 2014.
8. Тіуін. – Нөкис: Bilim, 2018.
9. Есбергенов Х., Хошаниязов Ж. Этнографические мотивы в каракалпакском фольклоре. – Ташкент: Фан, 1988.
10. Бекмуратова А. Быт и семья каракалпакцев в прошлом и настоящем. – Нукус: Каракалпакстан, 1969.